

Nomor 56, Desember 2000
ISSN 0215 - 9171

Widyaparwa

BAHASA INDONESIA, BAHASA PERSATUAN?
PERFORMATIVITAS BAHASA REZIM ORDE BARU, AKIBATNYA,
DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DEMOKRATISASI

Dédé Oetomo

KEPENGAYOMAN DALAM SASTRA JAWA MODERN

Sri Widati

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem Pengarang dan Kepengarangan Jawa

Studi Kasus Sastra Jawa Modern Periode 1945--1965

Tirto Suwondo *)

1. Pengantar

Dalam pengamatannya terhadap lingkungan pendukung novel Jawa tahun 1950-an, khususnya mengenai asal-usul, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan pengalaman beberapa pengarang (khususnya novelis), Damono (1993) antara lain menyimpulkan bahwa bagi pengarang Jawa, profesi kepengarangan hanyalah sekedar sebagai kerja sampingan yang dapat memberikan penghasilan tambahan, tetapi profesi itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran (hidup). Oleh karena itu, pengarang Jawa kemudian beranggapan bahwa di bidang kepengarangan mereka dapat bekerja seenaknya. Memang ada sebagian pengarang yang merasa bahwa profesi kepengarangannya dijalani dengan sungguh-sungguh dengan alasan agar bahasa dan sastra Jawa berkembang dengan baik sehingga mampu menunjang kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, kesungguhan dan kecintaan mereka terhadap sastra Jawa ternyata tidak jelas sumbernya karena kenyataan menunjukkan bahwa --meskipun imbalan materi bukan tujuan utamanya-- di antara mereka tidak ada seorang pun yang merasa dirinya menjadi pejuang; dan mereka tidak berusaha mati-matian untuk mempertahankannya ketika sastra Jawa tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Kendati simpulan Damono hanya ditarik dari pengamatannya terhadap pengarang Jawa tahun 1950-an, dapat diduga bahwa gambaran (simpulan) tersebut tidak hanya sesuai dengan kondisi pengarang tahun 1950-an, tetapi juga sesuai dengan kondisi penga-

* *Peneliti pada Balai Bahasa Yogyakarta.*

rang pada masa sebelum dan sesudahnya. Dugaan tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa pengarang yang aktif mengarang pada tahun 1950-an juga mengarang pada masa sebelum dan sesudahnya. Memang sejak tahun 1960 banyak lahir pengarang baru yang oleh Hutomo (1975) disebut *angkatan penerus*, tetapi jika dilihat dari asal-usul, posisi, dan lingkungannya, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi pengarang tahun 1950-an. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagi pengarang Jawa tahun 1945--1965 (masa Orde Lama), profesi kepengarangan mereka juga tidak lebih dari sekedar sebagai kerja sampingan. Artinya, kerja semacam itu tidak dianggap sebagai profesi yang mapan karena kenyataan membuktikan bahwa dunia karang-mengarang memang belum dapat dijadikan jaminan hidup.

Tampaknya ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi. Pertama-tama adalah karena--khususnya dalam kancah kesusastraan Jawa modern--pengarang Jawa tidak lagi memiliki otoritas sebagai "pekerja sastra" yang karena tugas dan kewajibannya memperoleh hak pengayoman dari lembaga tertentu seperti halnya Jasadipura yang menjadi *juru tulis* keraton atau Ranggawarsita yang menjadi *pujangga* ketika Paku Buwana VII, VIII, dan IX berkuasa di keraton Surakarta. Sebagai juru tulis atau pujangga, kedua tokoh yang menulis dan mempersembahkan karyanya kepada penguasa tersebut dijamin hidupnya oleh keraton: dicukupi *sandang, pangan, papan*, dan keperluan batiniah lainnya (Brata, 1993). Oleh sebab itu, dalam masyarakat modern keberadaan pengarang Jawa sepenuhnya bergantung pada sebuah "lembaga" yang oleh Damono (1993) disebut *pasar*. Padahal, selama era pasca pujangga terakhir Ranggawarsita (yang meninggal pada tahun 1873), khususnya pada masa tahun 1945 hingga 1965, karya sastra Jawa khususnya dan hasil produksi benda seni umumnya tidak mampu menjadi komoditi yang laku di pasaran. Itulah sebabnya, langsung atau tidak, kondisi tersebut berpengaruh bagi mata pencaharian pengarang. Akibatnya, di masyarakat para pengarang Jawa tidak memperoleh penghormatan yang layak karena dunia karang-

mengarang yang digelutinya masih dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai kerja profesional. Dengan demikian, karena terbelenggu oleh keadaan, para pengarang Jawa kemudian cenderung bekerja semau mereka sehingga mereka--sadar atau tidak--benar-benar menempatkan profesinya itu hanya sebagai kerja sampingan.

Di samping hal di atas, hal yang cukup signifikan ialah bahwa para pengarang Jawa pada era kemerdekaan bukan merupakan satu-satunya kelompok sastrawan yang menjadi pemegang kendali pertumbuhan kesusastraan di Indonesia. Dalam menjalankan profesinya mereka hidup berdampingan dengan sastrawan lain yang mengarang dalam bahasa Indonesia; bahasa yang telah didengungkan sebagai bahasa persatuan sejak 28 Oktober 1928. Selain itu, masyarakat yang menjadi sasaran pembaca karya mereka juga bukan lagi masyarakat yang hanya menguasai bahasa Jawa, melainkan masyarakat yang --sebagai akibat adanya kemajuan di bidang pendidikan-- sedikit banyak telah menguasai bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa Belanda dan Inggris, sehingga mereka kemungkinan besar berminat pula membaca karya sastra Indonesia dan atau karya sastra dunia. Kenyataan demikian memperkuat anggapan bahwa tidak salah jika profesi kepengarangan Jawa dikatakan sekedar sebagai kerja sampingan karena bukti menunjukkan banyak pengarang yang "menyeberang" atau, menurut istilah Damono (1993), melakukan perjalanan "ulang-alik" antara sastra Jawa dan sastra Indonesia. Bahkan, hampir seluruh pengarang Jawa memiliki profesi lain yang tidak berhubungan langsung dengan dunia karang-mengarang; dan justru dari profesi lain itu mereka menggantungkan hidupnya.

Hal lain yang juga menyebabkan kurang dihargainya pengarang Jawa oleh masyarakat adalah karena kualitas karya sastra Jawa modern cenderung mengarah ke selera massa, picisan, atau seringkali hanya stereotip saja. Karya semacam itulah yang--jika dikaitkan dengan istilah Umberto Eco, seorang ahli semiotik Italia--disebut karya *kitsch* atau karya yang mengemban "sebuah dosa struktural" (Zaidan, 1991). Hal tersebut berbeda, misalnya, jika dibandingkan dengan karya-karya klasik seperti karya Ranggawarsita, Mangku-

negara IV, atau Jasadipura yang dianggap *adiluhung* karena mengandung ajaran atau bimbingan luhur bagi rakyat banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di tengah kegamangan dan kemenduaan masyarakat Jawa--sebagai akibat adanya keharusan untuk menjadi warga negara yang diikat oleh sumpah persatuan (tanah air, bahasa, dan bangsa) Indonesia--banyak orang yang semula menjadi pembaca setia karya sastra Jawa beralih ke sastra Indonesia. Kenyataan ini pula yang semakin memperumit kondisi atau lingkungan pendukung kesusastraan Jawa modern sehingga, bagaimanapun juga, sastra Jawa tetap mengalami kesulitan, bahkan tidak mampu menempatkan pengarangnya pada posisi yang mapan dan profesional.

2. Sistem Pengarang dan Kepengarangan Jawa

Untuk mengetahui lebih jauh sekaligus membuktikan pernyataan di atas, berikut digambarkan secara agak rinci kondisi pengarang dan kepengarangan Jawa tahun 1945--1965. Berdasarkan pengamatan seksama diperoleh keterangan bahwa ternyata tidak sedikit pengarang Jawa yang aktif berkarya pada masa yang oleh Hutomo (1975) disebut periode perkembangan bebas (tahun 1945--1965). Para pengarang (novelis, cerpenis, dan penyair) yang tampil dalam periode perkembangan bebas tersebut berasal dari tiga angkatan, yaitu angkatan *tua*, angkatan *perintis*, dan angkatan *penerus*. Angkatan tua (*kasepuhan*) tampil sejak sebelum tahun 1945; angkatan perintis tampil pada tahun 1945 hingga 1960; dan angkatan penerus tampil pada tahun 1960 dan sesudahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sepanjang tahun 1940-an Indonesia masih dilanda oleh adanya gejolak revolusi fisik (sejak pendudukan Jepang, 1942, hingga berakhirnya Perang Dunia II, 1949). Kenyataan tersebut membawa akibat pada tenggelam dan terkuburnya segala bentuk kegiatan sastra di Indonesia, tidak terkecuali kegiatan sastra di Jawa. Oleh sebab itu, para pengarang yang berasal dari angkatan tua --yang berkarya sejak sebelum tahun 1945-- baru dapat mempublikasikan karya-karya barunya pada tahun 1950-an

bersamaan dengan lahirnya karya para pengarang angkatan perintis. Hal itu terjadi karena tahun 1950-an merupakan masa dimulainya perubahan sosial yang penting sejalan dengan terbebasnya bangsa dari belenggu penjajahan, meningkatnya jumlah melek huruf, dan semakin tersosialisasikannya suatu demokrasi. Hanya saja, apabila dibandingkan--meskipun semua karya dicetak dengan huruf Latin--kecenderungan umum yang tampak ialah bahwa corak dan gaya penulisan sastra angkatan tua masih senada dengan gaya penulisan sastra tradisi sebelum perang, sedangkan corak dan gaya penulisan angkatan perintis cenderung lebih bebas. Hal tersebut barangkali tidak lepas dari lembaga yang menerbitkan karya-karya mereka: sebagian besar karya pengarang angkatan tua diterbitkan oleh Balai Pustaka, kecuali sebagian karya Sri Hadidjojo yang diterbitkan oleh *Panyebar Semangat*, sedangkan karya pengarang angkatan perintis lebih banyak diterbitkan oleh penerbit di luar Balai Pustaka.

Kiprah angkatan perintis kemudian terus berlangsung berdampingan dengan kiprah pengarang angkatan penerus yang karya-karyanya banyak dipublikasikan oleh penerbit swasta. Apalagi saat itu banyak pula majalah atau pers berbahasa Jawa yang aktif menerbitkan cerita bersambung: harian *Espres* menerbitkan *Saminah* (1954) karya Ny. Suhartien; *Panyebar Semangat* menerbitkan *Rubedaning Donya* (1957) karya Widi Widayat, *Nelly Jansen* (1957--1958) karya Satim Kadaryono, *Warisan kang Elok* (1958) dan *Candikala* (1960) karya Sri Hadidjojo, *Benang-Benang Teles* (1965) karya Poerwadi Atmodihardjo; *Jaya Baya* menerbitkan *Dara Kapidara* (1964) karya Poerwadi Atmodihardjo; dan sebagainya. Di antara beberapa penerbitan itu yang paling aktif adalah *Panyebar Semangat*. Dari tangan para pengarang angkatan perintis dan penerus itulah kemudian--pada tahun 1950 dan 1960-an--tumbuh subur bacaan populer yang disebut roman *panglipur wuyung*. Kondisi itu didukung oleh dua faktor penting penerbitan sastra Jawa waktu itu. Pertama adalah terbitnya majalah khusus roman Jawa, *Poestaka Roman* (1957), di Surabaya. Kedua adalah mulai berkembangnya subjenis sastra populer dalam majalah sastra Jawa, yaitu cerita bergambar (cergam), yang mencip-

takan pengarang dan pembaca populer, bahkan beberapa ilustrasi sastra Jawa (Triyono dkk., 1997). Bersamaan dengan merebaknya *panglipur wuyung*, pada dekade 50-an itu berkembang pula cerita detektif dengan penulis-penulisnya antara lain Sukandar S.G., Suparto Brata, dan Esmiet (Prawoto, 1991).

Pengarang angkatan *kasepuhan* yang mempublikasikan karya-karyanya pada periode perkembangan bebas antara lain sebagai berikut. Th. Surata menerbitkan novel *O, Anakku ...* (1952); Hardjawirogo menerbitkan novel *Sri Kuning* (1953) dan *Sapu Ilang Suhe* (1960); Prijana Winduwinata menerbitkan karya satiris-simbolis *Dongeng Sato Kewan* (1952); Sunarno Siswarahardjo menerbitkan novel *Sinta* (1957); A. Saerozi menerbitkan novel *Kumpule Balung Pisah* (1957) dan cerbung *Katresnan lan Kuwajiban* (PS, 1957); Senggono menerbitkan novel *Kembang Kanthil* (1957), cerbung “Wahyu Saka Kubur” (*Jaya Baya*, 1957), dan kumpulan cerpen *Kemandang* (1958); dan Sri Hadidjojo menerbitkan novel *Jodo kang Pinasti* (1952), *Serat Gerilya Solo* (1957), cerbung “Priyayi saka Transmigrasi” (*Panyebar Semangat*, 1956), “Tugas Luhur” (*Panyebar Semangat*, 1957), “Wahyuning Wahyu Jatmika” (*Panyebar Semangat*, 1958), dan “Warisan kang Elok” (*Panyebar Semangat*, 1958). Di antara pengarang angkatan *kasepuhan* yang paling produktif adalah Sri Hadidjojo karena hingga awal Orde Baru masih aktif menulis dan menerbitkan novel. Novel karangannya yang terbit tahun 1960-an antara lain *Ir. Winata* (1963), *Napak Tilas* (1963), *Asmara lan Kuwajiban* (1965), *Dewi Anjar Merah* (1965), *O, Anakku* (1966), *Sala Dadi Ler-Leran* (1966), *Setan Gundhul Balekambang ...* (1966), *Kudhi Pacul Dhing Landhepe* (1966), *Putri Prembun* (1966), dan *Tut Wuri Andayani* (1966).

Kenyataan membuktikan bahwa para pengarang angkatan *kasepuhan* lebih banyak menulis dan mempublikasikan novel dan cerbung daripada cerpen (*cerkak*) dan puisi (*guritan*). Hal itu terjadi karena mereka masih dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan--yang berlaku pada masa sebelum perang, terutama pada tahun 1920-an--bahwa genre sastra yang berupa novel dianggap sebagai sarana

pernyataan sastra yang paling representatif dibandingkan cerpen atau puisi; di samping karena memang pada masa itu majalah berbahasa Jawa yang menjadi media utama publikasi cerpen dan puisi belum leluasa berkembang. Sikap dan keyakinan itulah yang--sadar atau tidak--"memaksa" pengarang angkatan kasepuhan untuk tetap berminat menulis novel meskipun pada masa perkembangan bebas di sekitar mereka telah banyak majalah berbahasa Jawa yang menyediakan ruang publikasi untuk *cerkak* dan *guritan*. Terlebih lagi, menurut pengakuan Suparto Brata (1993), pada awal tahun 1960-an pers berbahasa Jawa menduduki posisi paling depan yang diwakili oleh *Panyebar Semangat*. Pada waktu itu setiap minggu *Panyebar Semangat* dicetak sampai 80.000 eksemplar, sementara harian berbahasa Indonesia hanya dicetak 20.000 eksemplar dan majalah berbahasa Indonesia hanya dicetak sekitar 7.000 eksemplar per minggu.

Kondisi tersebut akhirnya membawa pengaruh bahwa pertumbuhan cerpen dan puisi pada masa perkembangan bebas didominasi oleh generasi pengarang angkatan perintis; dan sebagian pengarang angkatan perintis, di antaranya Subagijo I.N. dan Poerwadi Atmodihardjo, telah menulis sejak sebelum kemerdekaan lewat *Pandji Pustaka*, *Kedjawen*, dan *Panyebar Semangat*. Namun, generasi pengarang angkatan perintis--yang menurut Ras (1985) dipimpin oleh Subagijo I.N.--ternyata tidak hanya mendominasi penulisan cerpen dan puisi, tetapi juga novel dan cerbung. Apalagi, pada masa itu, selain majalah *Panyebar Semangat* dan *Jaya Baya* tetap aktif mempublikasikan cerbung--yang kelak diterbitkan menjadi buku (novel)--banyak pula pengusaha swasta yang berminat menerbitkan novel. Di antara penerbit itu ialah *Jaker*, *Dua-A*, *Lawu*, *Habijasa*, *KR*, *Merapi*, *Taman Pustaka Kristen*, *Muria*, *Lukman*, *Sinta Riskan*, *Nefos*, *Puspa Rahayu*, *Ganefo*, *Berdikari* (Yogyakarta), *Fa. Nasional*, *Gunung Lawu*, *Keluarga Subarno*, *Selamat*, *Burung Wali*, *Mutiara Press*, *Fa. Trijasa*, *Sehat Asli*, *Sasangka*, *Kantjil*, *Pembina*, *Sri Cahya*, *Muara* (Sala), *Dharma*, *Keng*, *Djaja*, *Dawud* (Semarang), *UK*, *Marfiah*, *Kencana*, *Pustaka Sari*, dan *Arijati* (Surabaya). Aktivitas dan produktivitas sastra angkatan perintis kemudian diteruskan oleh atau

berjalan bersamaan dengan angkatan penerus, baik dalam penulisan cerpen, puisi, maupun novel. Aktivitas mereka semakin berkembang karena didukung oleh munculnya sanggar seni di Madiun (1955) yang diprakarsai oleh Sahid Langlang, seorang penyair Jawa Timur yang kini tidak lagi diketahui aktivitasnya.

Beberapa di antara pengarang angkatan perintis yang paling produktif menulis dan menerbitkan novel adalah Any Asmara (nama aslinya Achmad Ngubaeni Ranusastraasmara). Selama menjadi pengarang ia telah menerbitkan tidak kurang dari 70 novel dan 750 cerpen, baik karangan sendiri maupun karya orang lain yang dibeli dan diterbitkan atas namanya sendiri. Selain diterbitkan oleh penerbit miliknya sendiri, yakni *Dua-A* (di Yogyakarta), novel-novelnya yang antara lain dibeli dari Kussudyarsono (Hutomo, 1975) juga diterbitkan oleh penerbit lain. Sebagian besar karya pengarang kelahiran Banjarnegara (Banyumas, Jawa Tengah) tanggal 13 Agustus 1913 itu berupa novel saku yang cenderung secorak; dan karya-karya itu, menurut Quinn (1995), merupakan roman moralistik yang dibumbui berbagai peristiwa sensasional atau sadistis dan diwarnai dengan gelitikan yang agak erotis dan adikodrati. Novel-novel saku karangan Any Asmara itulah yang antara lain ikut membangun tumbuh suburnya roman *panglipur wuyung* sekitar tahun 1964--1966. Namun, hal itu tidak berarti Any Asmara tidak menulis novel yang baik karena kenyataan menunjukkan bahwa karyanya yang berjudul *Putri Tirta Gangga* memperoleh hadiah sebagai roman terbaik ketiga dari *Panyebar Semangat* tahun 1959.

Produktivitas Any Asmara pada masa perkembangan bebas dibarengi oleh pengarang produktif lain dari angkatan penerus, di antaranya Widi Widayat (lahir di Imogiri, Yogyakarta, 10 Mei 1928) dan Sudharma K.D. (lahir di Ngawen, Wonosari, Yogyakarta, 31 Juli 1934). Sejak pertengahan tahun 1950-an hingga awal Orde Baru setidaknya Widi Widayat telah menerbitkan sekitar 30 novel --hingga tahun 1980-an mencapai jumlah sekitar 70 judul--, sementara Sudharma K.D. telah menerbitkan tidak kurang dari 15 novel. Di samping menulis novel, dua pengarang tersebut juga banyak menulis

cerpen di berbagai majalah berbahasa Jawa. Namun, seperti halnya karya Any Asmara, sebagian karya Widi Widayat juga cenderung mengorbankan isi dan kualitas; hal ini berbeda dengan karya-karya Sudharma K.D. seperti tampak, misalnya, dalam buku kumpulan cerpennya *Asmara ing Ballet Ramayana* (1960). Mungkin juga karena pertimbangan kualitaslah, menurut Suparto Brata (1981), Sudharma K.D. berhasil menjadi salah seorang di antara dua pengarang Jawa yang novelnya (*Tanpa Daksa*, 1977) diterbitkan oleh Pustaka Jaya, penerbit yang lebih sering menerbitkan karya sastra Indonesia.

Sementara itu, pada masa perkembangan bebas (1945--1965) sulit dilacak siapa sebenarnya pengarang yang paling produktif menulis cerpen. Hal itu terjadi karena hampir semua pengarang novel pada masa itu juga menulis cerpen; dan biasanya cerpen yang mereka tulis jauh lebih banyak dibandingkan novel. Dengan terbitnya kumpulan cerpen *Kemandhang* (1958) susunan Senggono dapat diketahui bahwa beberapa cerpenis kelompok angkatan perintis yang tampil adalah Argarini, Any Asmara, Basuki Rachmat, Dwiprasodjo (Sudharma K.D.), Hadi Kaswadhi, Liamsi (Ismail), Noegroho, Poerwadi Atmodihardjo, Satim Kadaryono, Subagijo I.N., Soekandar S.G., Soemarno, dan St. lesmaniasita. Namun, beberapa di antara mereka kemudian tenggelam dan tinggal beberapa nama saja yang masih aktif. Bersamaan dengan aktivitas mereka muncul pula beberapa cerpenis baru dari kelompok angkatan penerus, di antaranya Rakhmadi K., Tamsir A.S., Esmiet, Susilamurti, Anie Soemarno, Trim Sutedja, Muryalelana, Lesmanadewa Purbakusuma, Hardjana Hp., Maryunani Purbaya, Is Jon, Herdian Sarjono, Widi Widayat, dan Suparto Brata. Karya-karya mereka umumnya dipublikasikan di berbagai majalah berbahasa Jawa yang terbit pada masa itu. Seperti telah dikatakan, beberapa di antara cerpenis baru itu juga menulis novel (dan puisi).

Bidang kepengarangan puisi (kepenyairan) agakny sedikit berbeda dengan bidang kepengarangan cerpen. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui siapa penyair (*panggurit*) yang tergolong produktif di antara sekitar 60 penyair yang berkarya pada masa

perkembangan bebas (1945--1965) itu. Beberapa penyair produktif yang menulis sejak tahun 1940-an di antaranya Subagijo I.N. dan yang produktif pada tahun 1950 dan 1960-an di antaranya Moeljono Soedarmo, St. Iesmaniasita, Rachmadi K., dan Kuslan Budiman. Karya-karya Subagijo I.N. (lahir di Blitar, Jawa Timur, tahun 1924) banyak diterbitkan di majalah *Api Merdeka*, *Panyebar Semangat*, dan *Jaya Baya*; karya Moeljono Soedarmo (lahir di Kanoman, Pacitan, Jawa Timur, tanggal 17 Juli 1929) dan Rachmadi K. (lahir di Kulonprogo, Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 1932) banyak terbit melalui *Jaya Baya*; karya St. Iesmaniasita (lahir di Terusan, Mojokerto, Jawa Timur, tanggal 18 Maret 1933) banyak muncul dalam *Panyebar Semangat* dan *Jaya Baya*; dan karya-karya Kuslan Budiman banyak terbit dalam *Jaya Baya* dan *Waspada*. Sebagaimana diketahui bahwa di antara para penyair itu sebagian juga menulis cerpen dan novel.

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam dunia kepengarangan Jawa predikat pengarang agak sulit ditentukan: apakah ia seorang novelis, cerpenis, ataukah penyair. Hal itu terjadi karena sebagian pengarang Jawa adalah sastrawan "serba bisa"; selain menulis novel, mereka juga menulis cerpen (Any Asmara, Widi Widayat, Sudharma K.D., dll.), menulis puisi (Subagijo I.N., St. Iesmaniasita, dll.), bahkan juga menulis dongeng, cergam, esai, dan sebagainya. Akibat dari ke-"serbabisa"-annya itulah, pengarang Jawa kemudian "terpaksa" menggunakan nama samaran (*sesinglon*) agar pembaca tidak bosan karena ada kecenderungan bahwa pembaca akan "berpraduga tidak baik" jika melihat satu nama seolah-olah menguasai segalanya. Atau, jika dikaitkan dengan kondisi sosial-politik tahun 1960-an (menjelang Orde Baru), arti nama samaran boleh jadi sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa di antara pengarang yang menggunakan nama samaran adalah Subagijo I.N. (SIN, Satrio Wibowo, Anggajali, Damayanti, Endang Murdiningsih), Poerwadi Atmodihardjo (Hardja Lawu, Ki Dalang Denglung, Laharjingga, Prabasari, Habra Markata, Sri Ningsih, Sri Djuwariyah, Abang Istar, Kenthus), Widi Widayat (Yuwida, Taryadi W., H. Suwito), Tamsir A.S. (Tio An Swie, Tantri Ansoka, Tasta, Titi

Asih, Tantri Aswatama, Sari St.), Imam Supardi (Sebul, Man Jamino, Besut), Sudharma K.D. (Dwi Prasodjo, SKD, Amradus, Karto Dwidjo), dan St. Iesmaniasita (Lies Jayawisastra). Nama samaran ini juga "terpaksa" digunakan karena, menurut Damono (1993), jumlah pengarang pada masa itu tidak mencukupi sehingga tidak mampu melayani beberapa penerbitan berkala yang terbit secara rutin.

Ditinjau dari segi jumlah karya yang ditulis dan diterbitkannya, sesungguhnya sebagian besar pengarang Jawa sangatlah profesional, dan keprofesionalan mereka, langsung atau tidak, seharusnya juga berpengaruh pada keamanan status sosial dan ekonominya. Namun, mengapa kenyataan menunjukkan sebaliknya? Hal itu terjadi, seperti telah dikatakan di atas, tidak lain karena satu-satunya *maecenas* atau "lembaga pengayom"-nya, yaitu *pasar*, tidak mampu memberikan jaminan yang layak. Ketidakmampuan *pasar* memberikan jaminan yang layak itu bukanlah suatu kebetulan karena memang hampir seluruh sendi kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama, terutama pada masa percobaan demokrasi parlementer (1950--1957) dan demokrasi terpimpin (1957--1965), berada dalam ambang kehancuran (Ricklefs, 1994). Oleh karena itu, langsung atau tidak, pengarang Jawa terkena imbasnya; karya-karya mereka kurang dihargai dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Hal itu terbukti, menurut pengakuan Senggono, Widi Widayat, dan Subagijo I.N. kepada Damono (1993), harga sebuah cerpen yang dimuat di majalah Jawa hanya berkisar antara Rp25,00 dan Rp40,00; cerbung dua belas nomor sekitar Rp300,00; dan royalti sebuah novel yang dicetak 3000 eksemplar hanya sekitar Rp200,00; padahal harga satu liter beras sekitar Rp7,50. Bahkan, menurut pengakuan Suparto Brata, banyak pula karya yang telah dimuat tetapi tidak memperoleh imbalan honorarium.

Kondisi itulah yang umumnya "memaksa" sebagian besar pengarang Jawa untuk melakukan kerja rangkap; selain menjadi pengarang, mereka juga menjadi redaktur, wartawan, guru, karyawan swasta, pegawai negeri, pengusaha, atau lainnya. Bahkan banyak di antara mereka yang cenderung berpindah-pindah pekerjaan. Mereka

yang aktif di bidang penerbitan, pers, dan kewartawanan antara lain Hardjowirogo (redaktur bahasa Jawa di Balai Pustaka), Senggono (guru, kemudian menjadi editor Balai Pustaka), Subagijo I.N. (redaktur *Panyebar Semangat*, pendiri dan redaktur majalah cerita cekak *Pustaka Roman* dan *Kekasihku*), Poerwadi Atmodihardjo (redaktur *Jaya Baya* dan *Crita Cekak*), Imam Supardi (redaktur/pendiri *Panyebar Semangat*), Satim Kadaryono (redaktur *Panyebar Semangat* dan selanjutnya *Jaya Baya*), dan Widi Widayat (wartawan *Dwiwarna*, *Sin Po*, *Antara*, redaktur beberapa majalah Jawa). Mereka yang merangkap kerja di bidang pendidikan (guru) di antaranya Sudharma K.D., St. Iesmaniasita, Titik Sukarti (Angarini), Moeljono Soedarmo, Rachmadi K., Tamsir A.S., Trim Sutedja, Muryalelana, dan Priyangan-gana. Dan mereka yang merangkap jadi pegawai negeri atau karyawan dan pengusaha swasta di antaranya Sunarno Siswarahardjo (pegawai Kementerian Dalam Negeri), Suparto Brata (pegawai kantor telegraf), Any Asmara (direktur penerbit Dua A), Bambang Sudjiman (pegawai Kementerian Penerangan), dan masih banyak lagi.

Dalam kasus kerja rangkap tersebut, agaknya profesi yang dapat dijadikan sandaran hidup bagi pengarang bukan profesi kepengarangannya, melainkan profesi yang lain. Hal itu terjadi karena dari segi ekonomi profesi lain lebih menguntungkan; mereka secara rutin menerima gaji tiap bulan sehingga hidupnya relatif terjamin. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan menulis sastra yang penuh ketidakpastian pemuatan dan honorinya. Bahkan, gaji tiap bulan yang diterima dari profesi lain sering lebih besar daripada honor cerbung yang dimuat selama tiga bulan seperti yang dialami oleh Widi Widayat ketika menjadi koresponden *Sin Po* tahun 1956. Dari *Sin Po* ia menerima gaji Rp500,00 tiap bulan, sementara dua belas nomor cerbungnya hanya dibayar Rp300,00. Atau, menurut pengakuan Suparto Brata (1981), ketika novelnya *Kaum Republik*--selanjutnya berganti judul *Lara Lapane Kaum Republik*--menjadi pemenang pertama dalam sayembara mengarang di *Panyebar Semangat* (1959), ia hanya menerima hadiah Rp1.000,00; jumlah itu tentu tidak jauh berbeda dengan gaji tiap bulan yang diterima dari kantor telegraf

sebesar Rp600,00. Jika kenyataan membuktikan demikian, sangat wajar apabila pengarang Jawa tidak bertahan pada sastra Jawa sehingga kerja kepengarangan-(Jawa)-nya hanya merupakan profesi sampingan meskipun dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau di antara mereka ada yang berusaha bertahan pada sastra, umumnya mereka mengalihkan perhatiannya ke sastra Indonesia karena jaminan ekonomi dan khalayak pembacanya lebih besar. Hal ini misalnya dilakukan oleh Widi Widayat yang aktif menulis cerita silat di *Suara Merdeka* atau Suparto Brata yang menulis cerita dan esai di *Kartini*, *Sarinah*, atau *Kompas*.

Berbicara tentang status sosial-ekonomi pengarang agaknya Any Asmara merupakan satu-satunya pengarang Jawa modern yang perlu diberi perhatian khusus. Perhatian perlu diberikan kepadanya bukan karena kualitas karya-karyanya, melainkan karena selain sebagai pengarang paling produktif ternyata ia juga seorang pengusaha penerbitan yang "paling pintar" menangkap kehendak pasar. Melalui penerbit miliknya, yaitu Dua-A, pengarang otodidak tersebut telah menulis, membeli, memeriksa, menerbitkan, dan menjual sendiri karya-karyanya sehingga ia tidak mengalami hambatan dalam meraih pembacanya. Hal itu dilakukan karena ia secara psikologis melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan: di tengah krisis ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (1957--1965), yang ditandai oleh semakin melajunya angka inflasi dan harga barang melambung tinggi; padahal jutaan rakyat telah memiliki kepandaian baca-tulis, ia mampu memproduksi barang dagangan (berupa novel saku) yang harganya relatif murah. Oleh sebab itu, sangat wajar jika hasil terbitannya--bersama-sama dengan karya dari pengarang lain--laku keras di pasaran, bahkan ada yang dicetak ulang sampai empat atau lima kali karena memang isinya memenuhi harapan massa yang saat itu memerlukan hiburan (*panglipur manah*) di tengah kecarutmarutan ekonomi. Hanya sayangnya, secara sosial-politis, pada awal Orde Baru (awal tahun 1967) sebagian roman *panglipur wuyung* dibabat oleh KOMRES 951 Sala dalam rangka OPTIBMA (Operasi Tertib Remaja). Namun, dapat diduga bahwa berkat kreativitas dan kiat bisnisnya Any

Asmara telah meraup keuntungan yang besar dan cukup untuk hidup pada waktu itu.

Sejarah membuktikan pula bahwa kiprah Any Asmara dalam bersastra ternyata tidak diikuti oleh pengarang-pengarang lain. Seandainya ada sebagian pengarang Jawa yang mampu memadukan "sastra" dan "bisnis" seperti dia, barangkali pertumbuhan dan perkembangan sastra Jawa modern tidak akan seperti yang hingga kini dikeluhkan banyak orang. Hanya persoalannya, tentu saja, hal tersebut harus diikuti oleh upaya peningkatan kualitas, bukan sekedar menuruti selera massa, sehingga harapan mereka untuk ikut memperkaya eksistensi kebudayaan nasional (Indonesia) dapat tercapai. Apalagi upaya seperti yang dilakukan Any Asmara adalah sah dan bukan merupakan suatu pelanggaran; dan itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terikat oleh bidang pendidikan atau pekerjaan khusus yang berhubungan dengan sastra. Bukankah kepengarangan, seperti disimpulkan Damono (1993), merupakan profesi yang longgar? Artinya, siapa pun dapat menjadi pengarang tanpa ijazah khusus. Bukti nyata adalah Any Asmara; meskipun selama hidup tidak pernah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (Quinn, 1995), atau pada tahun 1927 hanya belajar di *Tweede Inlandsche School* (Dojosantosa, 1990), ternyata secara relatif ia mampu menempatkan profesi kepengarangannya sebagai sandaran hidup.

Hal tersebut berarti bahwa pengarang-pengarang lain --yang tingkat pendidikannya relatif beragam-- dapat melakukan hal yang sama, asal mereka mau. Apalagi pengarang umumnya merupakan tipe orang yang kreatif, berkemauan keras, dan luas pengetahuan serta bacaannya, baik bacaan yang berupa buku maupun bacaan kehidupan. Oleh karena itu, tidak menjadi hambatan yang berarti meskipun Hardjowirogo tidak lulus ELS (kemudian menjadi carik desa di Klaten dan akhirnya menjadi redaktur Balai Pustaka); Soenarno Sisworahardjo hanya belajar di *Normaalschool* (kemudian jadi guru Taman Siswa di Surabaya dan pindah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta); Senggono hanya berpendidikan CVO (kemudian jadi editor Balai Pustaka); atau Widi Widayat hanya tamat SMA-C (kemudian

banyak berkecimpung di bidang pers). Selain itu, juga tidak terlalu istimewa meskipun Subagijo I.N. seorang sarjana (lulus Fakultas Sastra UI, kemudian aktif di bidang pers) atau Moeljono Soedarmo, St. lesmaniasita, Tamsir A.S., Trim Sutedja, dan Muryalelana berpendidikan tinggi (akhirnya menjadi guru, wartawan, redaktur, dan sebagainya). Mereka semua adalah orang-orang yang sesungguhnya mampu menjadi pengarang Jawa profesional seandainya segala aspek kehidupan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sastra saat itu tidak dalam keadaan memprihatinkan.

3. Penutup

Demikian gambaran kondisi pengarang dan kepengarangan Jawa pada periode perkembangan bebas (1945--1965). Dari kondisi yang telah dipaparkan panjang lebar di atas akhirnya dapat ditarik suatu simpulan bahwa dari segi apa pun karya sastra Jawa modern tetap belum mampu menjamin kehidupan pengarang. Bagi pengarang Jawa, karya sastra yang mereka tulis dan terbitkan tidak lebih hanya sebagai "bukti" kecintaan mereka terhadap salah satu bagian kebudayaan etnisnya. Meskipun proses kerjanya mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, hal tersebut ternyata tidak mampu meng-ubah status sosial-ekonomi dan profesionalisme mereka yang tidak pernah menduduki posisi penting dan utama. Dapat terjadi demikian karena segala aspek kehidupan pada masa itu memang sedang dalam keadaan kritis (koma). Apakah hal yang sama masih melanda pengarang Jawa pada masa Orde Baru? Untuk menjawab pertanyaan ini tentulah diperlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Brata, Suparto. 1980/1981. *Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa: Bacaan Populer untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi Depdikbud.

- . 1993. "Sastra Jawa Dahulu, Kemarin, Kini, dan Lusa." Dalam *Jawa Pos*, 1 Agustus 1993.
- Damono, Sapardi Djoko. 1993. *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Isi, Fungsi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Dojosantoso. 1990. *Taman Sastrawan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Prawoto, Poer Adhie (ed.). 1991. *Keterlibatan Sosial Sastra Jawa Modern*. Solo: Tri Tunggal Tata Fajar.
- Quinn, George. 1995. *Novel Berbahasa Jawa*. (Diterjemahkan oleh Raminah Baribin). Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (Diterjemahkan oleh Grafitipres). Jakarta: Grafitipers.
- Ricklefs, M.C. 1994 (Cetakan ke-4). *Sejarah Indonesia Modern*. (Diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Triyono, Adi dkk. 1997. "Majalah Berbahasa Jawa dan Sistem Redaksinya". Yogyakarta: Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Zaidan, Abdul Rozak dkk. 1991. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.